

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УПРАВЛЕНИИ
СРЕДИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»**

Мирзажанова Наргиза Рустам кизи ¹

¹ *Магистрант Международного университета Nordic
Направление: Управление образовательными учреждениями*

**ИНФОРМАЦИЯ О
СТАТЬЕ**

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 07.02.2025

Revised: 08.02.2025

Accepted: 09.02.2025

**КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:**

*Потенциал, человеческий
капитал, школа, одаренные
дети, суммативное
оценивание, мотивация
учащихся, справедливое
оценивание*

Суммативное оценивание играет ключевую роль в развитии человеческого потенциала учащихся, обеспечивая объективную картину их академических достижений и стимулируя личностный рост. Однако его использование в школах часто сводится к формальному измерению знаний, что может приводить к снижению мотивации и повышению стрессовой нагрузки. Проблема заключается в том, как превратить суммативное оценивание из простого инструмента контроля в механизм развития, помогающий учащимся осознать свои сильные и слабые стороны и мотивирующий их к обучению. Ожидается, что данное исследование выявит стратегии интеграции суммативного оценивания в образовательный процесс таким образом, чтобы оно способствовало не только объективной оценке знаний, но и формированию у учеников навыков самоконтроля, ответственности и стремления к саморазвитию. Анализ существующих практик и подходов поможет предложить рекомендации по более эффективному использованию данного метода. Выводы исследования подчеркивают, что суммативное оценивание может стать не только инструментом измерения знаний, но и важным фактором раскрытия

потенциала школьников, если будет использовано в сочетании с развивающими стратегиями обучения.

ВВЕДЕНИЕ. Главным приоритетом систем образования во всем мире является создание среды обучения, которая повышает вовлеченность учащихся, способствует достижению результатов и производительности выпускников что, являются академически, социально и профессионально ответственными факторами. Речь идет не только о выпуске учащихся, которые могут пересказать то, чему их учили. Широко признано, что определение и параметры успеха должны развиваться, чтобы показать, насколько хорошо учащиеся могут применять полученные знания к сложным, непредвиденным проблемам реального мира. Эти цели не изменились, но стратегии и действия по их достижению необходимо регулярно пересматривать, обновлять и переоснащать. Для нашей страны такая задача нашла свое первое решение в системе оценивания которая нуждалась в реформах уже несколько лет. В этом исследовании изучалось, как конкретные системы оценок мотивируют студентов, развивают их потенциал, создают здоровую конкуренцию среди учеников и преподавателей.

Переход Узбекистана к рынку экономики (первая половина 20 века) сопровождалась процессом трансформации и образовательной системы страны, которая до сих пор оттачивается, с каждым разом становясь годной к результатам.²¹ Исследование и анализ реформирования узбекской системы образования за последнее десятилетие показывает, что имеются положительные изменения, наблюдается рост числа учеников-школьников которые после окончания школ имеют желания продолжать научную деятельность по тем направлениям, в которые заложили еще в школьный период.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан общеобразовательные школы могут способствовать образовательному успеху республики за счет углубления навыков и знаний. Важным условием устойчивого социально-экономического развития страны является подготовка высокообразованных и устойчивых не только в умственном плане, но и в эмоциональном

Методика (методика освещения темы)

Цель дальнейшего совершенствования системы образования, подготовки высококвалифицированных специалистов, способных вносить вклад в социально-

²¹ <https://fpc.org.uk>

экономическое развитие страны, а также внедрение передовых методов обучения создали основу для исследования проблемы оценки потенциала учеников. Эксперименты, направленные на изучение влияния суммативного оценивания на развитие учебной мотивации и самостоятельной работы учеников, были проведены в три этапа.

1. Экспериментальный этап
2. Наблюдение
3. Интервью

Известно, что Агентство при президенте по образованию работает над совершенствованием образовательных стандартов и разработкой новых образовательных стандартов по предметам в профильных школах начиная с 2020-2021 учебного года. До 2022 года были переработаны и усовершенствованы образовательные программы по математике, информатике, физике, английскому языку и химии и биологии. На сегодняшний день по разработке нескольких ученых подготовили готовую учебную программу, которую утвердили Ученым советом и решили проверить через поэтапный анализ результативность данной системы. Чтобы сделать эту программу справедливой и прозрачной в течение испытательного периода, возникла необходимость внедрения новой системы оценки. Также, начиная с 2021-2022 учебного года, в качестве апробации внедрилась на практику вновь разработанная система оценивания школой информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми под руководством Агентства образовательных учреждений при Президенте.

Суммативное оценивание в данной работе направлено на определение уровня знаний, на основе полученных знаний в течении определенного То есть после того, как преподаватель преподает ученику главу, охватывающую определенное количество тем, определяются знания учащихся. В старой системе оценок это было доступно как контрольное задание.

Противоположное оценивание т.е. формативное оценивание проводится в ходе урока. Настоящая суть этой системы оценивания состоит в том, что она введена для того, чтобы учитель оценивал свой урок и вносил в него изменения и дополнения, а не знания ученика. К сожалению, мы видим обратное. Мы видим, что в этой системе оцениваются знания студента. Если обратиться к международному опыту, то формативное оценивание не имеет официального статуса. В нем учитель

подбадривает ученика различными словами похвалы, но в то же время учитель анализирует, в какой степени ему удалось провести урок благодаря участию ученика. Учитываются ошибки и недочеты, допущенные на предыдущем уроке. Как говорилось выше, в процессе традиционного оценивания система формативного оценивания приобретает совершенно иной смысл. Именно из-за этой неверно истолкованной системы ученые оценивают эффективность образования на основе уровня успеваемости учащихся и уровня успеваемости учащихся общеобразовательных школ. Немаловажную роль в данном процессе играют также принципы и методы развития их потенциала. Ведь только правильная организация методологии развития процесса способна дать эффективный результат.

Результат работы

Проведенный анализ теоретических исследований, посвященных критическое мышление, позволил выделить основные параметры (компоненты, показатели, критерии и уровни) критического мышления среди учащихся школ.

Диагностика по методике «Неоконченные ситуации» по определенным предметам показывает существенное улучшение результатов. Высокие результаты показывают 20 детей (45 %), средние – 21 ребенок (48 %), низкий результат выявлен только у 3 детей (7 %).

Обсуждение научно-теоретических взглядов на тему

Нет двух одинаковых студентов, и каждый человек учится по-разному. Наш мозг уникален, и наш опыт влияет на разные способы обучения. Многие зарубежные и отечественные ученые потратили бесчисленное количество часов на проведение тестов, чтобы лучше понять, как учатся школьники.

Действующие и начинающие учителя должны быть обучены, чтобы быть готовыми к ежедневному обучению учеников, и важной частью педагогического образования является понимание различных способов обучения. Существует множество устоявшихся теорий обучения, из которых учителя могут извлечь уроки, готовясь помогать ученикам в классе. Учителя, которые понимают теории обучения, могут использовать различные методы в своих уроках, чтобы удовлетворить различные виды обучения. Это может помочь всем ученикам добиться успеха в обучении в нашем случае потенциала. Суммативная оценка проводится в конце обучения в каждой сессии или году. Она оценивает степень, в которой достигнуты

образовательные результаты, предоставляет информацию для оценки учеников и оценивает эффективность работы учителя (Dembo, 1994)22.

Для большинства учеников в нескольких западных странах итоговая оценка - это не просто событие одного года с незначительной целью (Stiggins, 2001), а повторяющаяся практика, которая может оказать большое негативное влияние на мотивацию учащихся. Более того, множество исследований показывают, что негативное влияние итоговой оценки сильнее на учеников с низкой успеваемостью, чем на учеников с высокой успеваемостью. Утверждается, что это расширяет разрыв между учениками с высокой и низкой успеваемостью (Madaus, 1992). Что касается обратного потока, то его можно использовать как в положительном, так и в отрицательном ключе, применяя страсть учащихся к оценке, чтобы поощрять подходящую практику обучения. Это происходит для хорошо спланированной оценки, разработанной и согласованной для оценки выявленных результатов. В соответствии обозначенных параметрами, критериями и показателями нами были определены уровни сформированности умений у учеников .

На каждом из этапов развития человеческого потенциала важно поддерживать доброжелательную, эмоционально благополучную атмосферу для общения учеников, поскольку это являлось одним из важных педагогических условий для более эффективного развития ментальной деятельности.

Развивая игровое взаимодействие детей в активностях, педагог не только целенаправленно обогащает игру детей, но и формирует все стороны предмета. Творческой игрой детей, в которой они активно упражняются в задачах, являются игры-инсценировки. Проектные работы которые способствовали раскрытию челвеечкских факторов при определении лидерских качеств учеников , где ученики работали в группах и провляли себя в различных ролях.

Немаловажную роль в данном процессе играют также принципы и методы развития их потенциала. Ведь только правильная организация методологии развития процесса способна дать эффективный результат.

В ходе наблюдения за учениками в ходе проведения эксперимента, отметим, что старшим классам импонирует, что им дают задания работать в командах, таким образом они чувствуют поддержку и сплоченность . Однако, млдашие классы

22 Dembo, M. H. (1994). Applying educational psychology (5th ed.). White Plains, NY: Longman Publishing Group.

привыкли работать индивидуально вне зависимости от кого либо что тоже стало показателем

При этом совместные проекты, развивается у младших классов произвольности психических процессов, творчества, активности и инициативности. Снизился уровень таких нежелательных проявлений как неуверенность в себе, замкнутость в общении, неустойчивость настроения, неконтролируемость эмоций, нетерпеливость, импульсивность, тревожность, раздражительность и т.п. Возрастает дружелюбность и эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность и переживания сверстников.

На фоне данных теорий и исследования в новой системе оценки Узбекистана минимизирован человеческий фактор.

Известно, что Агентство при президенте по образованию работает над совершенствованием образовательных стандартов и разработкой новых образовательных стандартов по предметам в профильных школах начиная с 2020-2021 учебного года. До 2022 года были переработаны и усовершенствованы образовательные программы по математике, информатике, физике, английскому языку и химии и биологии. На сегодняшний день по разработке нескольких ученых подготовили готовую учебную программу, которую утвердили Ученым советом и решили проверить через поэтапный анализ результативность данной системы. Чтобы сделать эту программу справедливой и прозрачной в течение испытательного периода, возникла необходимость внедрения новой системы оценки. Также, начиная с 2021-2022 учебного года, в качестве апробации внедрилась на практику вновь разработанная система оценивания школой информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми под руководством Агентства образовательных учреждений при Президенте.

На сегодняшний день программы по всем предметам одобрены ученым советом и постепенно в порядке эксперимента внедряются в учебный процесс. В школе информационных технологий Аль-Хорезми также имеется система оценки в указанном выше порядке. С данных учебных годов и эта школа перешла на новую систему оценивания. Перед внедрением этой системы разработчики ознакомились со многими международными опытом, в частности с системой оценивания стран Европы, Азии и Центральной Азии, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также России, Турции и системой оценивания Кембриджской программы.

Прежде всего, оценка должна быть объективной, понятной, удобной и достоверной для всех. Объективность была одной из самых больших проблем в традиционной (старой) системе оценок. Это потому, что почти 90 процентов системы было основано на человеческом факторе. То есть оценка знаний ученика определяется на основе отношения только одного преподавателя. В данной системе оценки предусмотрено максимально минимизировать человеческий фактор. Система оценивания делится на два типа – суммативную и формативную.

Суммативное оценивание в данной работе направлено на определение уровня знаний, на основе полученных знаний в течении определенного То есть после того, как преподаватель преподает ученику главу, охватывающую определенное количество тем, определяются знания учащихся. В старой системе оценок это было доступно как контрольное задание.

Противоположное оценивание т.е. формативное оценивание проводится в ходе урока. Настоящая суть этой системы оценивания состоит в том, что она введена для того, чтобы учитель оценивал свой урок и вносил в него изменения и дополнения, а не знания ученика. К сожалению, мы видим обратное. Мы видим, что в этой системе оцениваются знания студента. Если обратиться к международному опыту, то формативное оценивание не имеет официального статуса. В нем учитель подбадривает ученика различными словами похвалы, но в то же время учитель анализирует, в какой степени ему удалось провести урок благодаря участию ученика. Учитываются ошибки и недочеты, допущенные на предыдущем уроке. Как говорилось выше, в процессе традиционного оценивания система формативного оценивания приобретает совершенно иной смысл. Именно из-за этой неверно истолкованной системы ученые оценивают эффективность образования на основе уровня успеваемости учащихся и уровня успеваемости учащихся общеобразовательных школ.

Выводы

Понимание коммуникации подводит педагогов к пониманию того, что все-таки, необходимо прикладывать все усилия для становления, формирования и развития у школьников человеческого потенциала на основе суммативной оценки ,которая способствует развитию таких умений как критическое мышление, коммуникативность, вовлеченность , осознанность,самостоятельность ,но в то же время гибкость.

В процессе нашего исследования, мы выделили 2 группы 5-7 классов и после проведения констатирующего эксперимента пришли к выводу о необходимости развития у детей факторы человеческого потенциала.

Анализ теории и практики средне образовательного процесса показывает, что в системе образования проблема в раскрытии человеческого потенциала недостаточно решена. В ходе проведенного анализа влияния суммативной оценки на развитие потенциала учеников были выявлены как положительные аспекты, так и определенные ограничения данного подхода. Для повышения эффективности образовательного процесса и более полного раскрытия способностей учащихся необходимо внедрение дополнительных мероприятий и изменений в систему оценивания.

По окончании развивающей работы была проведена итоговая диагностика, которая позволила увидеть, насколько изменился уровень человеческого потенциала суммативное оценивание и все мероприятия в ней.

Использованная литература:

1. О Стратегии «Узбекистан — 2030». Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
2. Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.05.2019 г. № ПП-4312. <https://lex.uz/ru/docs/4327240>
3. «О мерах по дальнейшему развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования». Постановление Президента Республики Узбекистан, от 30.01.2020 г. № ПП-4581 <https://lex.uz/ru/docs/4719139?ONDATE=27.09.2023%2000>
4. О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2023 года №ПП-316
5. Закон «О дошкольном образовании и воспитании», Закон Республики Узбекистан, от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595 <https://lex.uz/ru/docs/4646931?ONDATE2=12.10.2021&action=compare>
6. Амонашвили Ш.А. Школа Жизни / Ш.А. Амонашвили. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 80 с.
7. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Издво Моск. Унта, 2002. – 416 с

8. Бизюкова Н.В. Коммуникативная игра как условие успешного решения проблем в общении детей младшего дошкольного возраста / Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования Сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции. 2017. С. 173-177.
9. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. — СПб.: Питер, 2009. — 398 с.
10. Выготский, Л. С. Собрание сочинений / Л. С. Выготский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – Том 1. – 928 с. – Режим доступа:– URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81389>
11. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В.А. КанКалик— М: Просвещение, 1997. -190с
12. Кравчук О.П. Формирование коммуникативной культуры младших школьников: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Белгород, 2012
13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина - СПб.: Питер, 2019. – 320 с.
14. Мудрик А.В. Социализация человека/ А.В. Мудрик. – М.: Академия, 2014. – 304 с.
15. Мунирова Л.Р. Формирование у младших школьников коммуникативных умений в процессе дидактической игры: Дис. канд. пед. наук / Л.Р. Мунирова. – М., 1993. – 205 с.
16. Маркина, М.Г. Формирование коммуникативной готовности детей к обучению в школе [текст]: дис. канд. пед. наук / М.Г. Маркина. Одесса, 2001. – 179 с.
17. Орлова О.В. Методические рекомендации для воспитателей образовательной программы дошкольного образования по формированию профессионально-коммуникативных компетентностей: учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург. - 2010. - 24 с.
18. Рукавицына Е.А., Колпецкая О.Ю., Холодова М.В. Тезаурус ключевых понятий профориентационной деятельности // Образование и право. – 2019. – № 10. – С. 240-244.
19. Смирнова Е. О. Детская психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и психология» / ВЛАДОС, 2016. — 366 с. — (Учебник для вузов)
20. Смирнова Е.О. Конфликтные дети / М.: Эксмо, 2020.— 176 с